

**АФСОНА ВА РОҶУ УСУЛҲОИ ТАЪЛИМИ ОН ДАР
ДАРСҲОИ ЗАБОНИ МОДАРИИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ**

Келдиёрова Фируза Тўхтаевна,
*омўзгори факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи махсуси
МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон
Ғафуров”*

Ҷўраева Мунзифа Усмоновна,
*омўзгори калони факултети таҳсилоти ибтидоӣ ва педагогикаи
махсуси МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик
Бобоҷон Ғафуров”*

Фишурда: дар мақола мавқеи жанри афсона дар китобҳои забони модарии синфҳои ибтидоӣ ва мавзӯву мундариҷаи онҳо мавриди муҳокима қарор гирифта, сабабҳои азоиш ва коҳиши афсонаҳо дар синфҳои ҷудогона мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: афсона, афсонаҳои халқӣ, афсонаҳои саргузаштӣ- мочароӣ, афсонаҳои маишӣ, афсонаҳои секхрангез.

Маълум аст, ки дар замони қадимтарин, вақте ки эътиқоду парасиши мардум бо сайёраву ситораҳо, ҳамчунин унсурҳои дигари табиат алоқаманд буданд, анъанаву маросимҳои гуногун - падидаҳои, ки ифодакунандаи махсусият ва беҳамтогии фарҳанги маънавии миллӣ мебошанд, ба миён меомаданд ва қисми зиёди онҳо ба доираи анъанаву оинҳои муосири миллӣ дохил гардидаанд.

Мавқеъ ва аҳамияти афсона дар синфҳои ибтидоӣ хеле калон буда, зимни завқу шавқ, майл ва ҳаваси хондани кӯдакон, ба омўзгорони синфҳои ибтидоӣ ҳадафҳои таълимию тарбиявии машғулиятҳо ба осонӣ ноил мегарданд.

Педагогҳо ва психологҳо таъкид мекунанд, ки тарбия ва таълим ба ҳам алоқаманд буда, ин ду чизро аз ҳам ҷудо талқин кардан хато аст, зеро мазмуни калимаи «дарс» «адаб омўзонидан» ва ё «адаб» аст.

Дар раванди таълими забони модарии синфҳои ибтидоӣ назари мазкур боз ҳам возеҳтар акси худро меёбад, барои он ки маҳз дар давраи мазкур асоси хулқ, рафтор, донишу муносибати бача гузошта мешавад. Зеро бечиз дар барномаи синфҳои ибтидоӣ «дар синфҳои ибтидоӣ пояи шахсияти кӯдак ташаккул дода мешавад» қайд нашудааст.

Дар байни мардум як нақле ҳаст: «Кӯдак лой асту - устод кулол». Пояи донишу одоби кӯдак маҳз дар ҳамин давра гузошта мешавад. Ин чиз ба назди муаллимон вазифаи бисёр масъулиятноку ҳам бошарафро, тарбия намудани насли ҷавони

давронсози кишварро мегузорад. Омӯзгор чун устод, мисли кулол метавонад аз лойи ночиз як ашё меофарад, ашё не мӯъчиза меофарад, ки аз он халқ ва кишвар солҳои зиёд баҳра мегиранд.

Дар ин маънӣ ақидаи педагог ва олими машҳури рус А.А.Сухамлинскийро овардан хеле бомаврид аст: «Мактаб гаҳвораи маданият ва рӯҳи халқ аст ва ман аз он мефаҳрам, ки дар сари ин гаҳвораи маданият ва рӯҳи халқ аввалин шуда муаллимон синфҳои ибтидоӣ меистанд» (21.56).

Солҳои истиқлолият зарурат ба пеш омад, ки нақшаҳои таълимӣ аз нав дида баромада шавад, барномаҳои таълимиву стандартҳои таълим, таҷдиди назар карда шавад, китобҳои дарсии насли нав таҳия карда шавад, ҳамаи ин аз хусусиятҳои миллӣ, суннатҳои меросӣ, урфу одат бархӯрдор бошад.

Аз таҳлили барномаҳои таълимиву китобҳои дарсии пеш аз истиқлолият бармеояд, ки масъалаи истифода намудани асарҳои ниёгонамон, афсонаҳои халқие, ки саршори ҳикмату пандҳои он ва қувваи тавоноии тарбиявӣ таълимӣ доранд, аз назар дур мондааст. Барои ҳамаи мактабиёни хурдсол дар бораи афсонаҳои халқӣ ва бузургони миллат Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Саъдӣ, Ҷомӣ ва садҳои дигар қисман маълумоте надоштанд. Аммо афсонаҳо ва осори адибони русро аз китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфҳои ибтидоӣ он давра бо осонӣ ёфта метавонистем.

Барои муқоиса мо барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсии пеш аз истиқлол ва давраи истиқлолро аз назар гузаронидем. Аз санҷиш ва таҳлили китобҳои дарсии «Забони модарӣ»-и синфҳои ибтидоӣ ҳозира бармеояд, ки вобаста ба синфҳо мавқеи афсонаҳои халқӣ мавқеи гуногун доранд. Афсонаҳо дар синфҳои 1-2 васеъ истифода шуда, дар синфҳои 3-4 миқдори афсонаҳои халқӣ ба тадриҷ камтар мешаванд.

Ҷадвали №1

Синфи 1			Синфи 2			Синфи 3			Синфи 4		
Миқдори умумии	Миқдори афсона	Ба ҳисоби	Миқдори умумии	Миқдори афсона	Ба ҳисоби	Миқдори умумии	Миқдори афсона	Ба ҳисоби	Миқдори умумии	Миқдори афсона	Ба ҳисоби
124	36	29,03	154	39	25,3	125	23	18,4	99	39	39,3

Ҳангоми сохтани ҷадвал мо нисбати афсона ва ҳикоятҳои халқиро мувофиқи синфҳо ба инобат гирифтём.

Санчиш ва таҳлилҳо нишон доданд, ки 29,3% фоизи маводи таълимии китоби дарсии «Забони модарӣ»-и синфи якум, 25,3 фоизи маводи таълимии китоби дарсии синфи дуюм ва 18,4 фоизи китоби синфи сеюм, 39,3 фоизи маводи таълимии китоби дарсии синфи чорумро афсонаву латифаҳои халқӣ ташкил медиҳанд.

Таҳлили китобҳои «Забони модарӣ»-и синфҳои ибтидоӣ нишон медиҳад, ки миқдори афсонаҳо аз синфи 1 сар карда кам шудан мегирад. Аммо фоизи афсонаҳо дар синфи 4 бештар мешавад. Сабаби ин дар он аст, ки дар синфи мазкур миқдори умумии асарҳо нисбати синфҳои пешин камтар мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар китоби «Забони модарӣ»-и синфи 4 миқдори умумии асарҳо нисбатан каманд. Зеро ҳаҷми асарҳо дар синфи мазкур нисбатан калонтар шуда, барои омӯзонидани як мавзӯӣ баъзан 3-4 соат вақтро талаб мекунад.

Дар боло қайд кардем, ки навъҳои афсонаҳои халқӣ хеле гуногун аст. Дар байни хелҳои афсонаҳо аз маъмултаринаш ин афсона дар бораи ҷонварон мебошад.

Дар китобҳои дарсии «Забони модарӣ»-и синфҳои ибтидоӣ миқдори афсонаҳои маишӣ ва сеҳрангез нисбат ба навъҳои дигари афсонаҳо камтар аст. Дар китобҳои мазкур миқдори афсонаҳои саргузаштӣ нисбат ба ин хели афсонаҳо бисёртар ҷой дода шудааст.

Мушоҳида ва таҳлили китобҳои дарсии «Забони модарӣ» нишон медиҳад, ки дар байни маводҳои китобҳои мазкур тамоми хелҳои афсонаҳо мавҷуд мебошанд.

Миқдор ва фоизи афсонаҳоро дар ин ҷадвал овардем.

Ҷадвали №2

Синфи 1	Афсона оиди ҷонварон		Афсонаи сеҳрангез		Афсона.саргузаштӣ мочар		Афсонаҳои маишӣ	
1	20	83%	1	2,8%	4	11,4%	1	2,8%
2	8	20,5%	6	15,3%	20	51,3%	5	12,9%
3	8	34,7%	1	4,3%	11	47,9%	3	13,1%
4	19	48,7%	3	7,6%	13	33,3%	4	10,4%

Агар ҷадвали болоиро таҳлил намоем, маълум мегардад, ки миқдори аз ҳама бештарро афсонаҳо дар синфи 1 дар бораи ҷонварон ташкил мекунанд ва 83% миқдори умумии афсонаҳоро дар бар мегирад. Дар китоби синфи якум 11,4% фоизи афсонаҳо ба афсонаҳои саргузаштӣ- мочарӣ марбут аст.

Дар синфи якум афсонаҳои сеҳрангез ва афсонаҳои маишӣ хеле кам оварда мешавад ва ҳамагӣ 5,6% фоизи афсонаҳоро ташкил медиҳанду халос. Тақсимооти мазкур ба хусусиятҳо равоии синнусолии бачагон алоқаманд мебошад. Зеро хонандагони синфи 1 нисбат ба афсонаҳои сеҳрангезу даҳшатнок шунидани афсонаҳо дар бораи ҳайвонот рағбату завқ доранд. Дар афсонаҳо оиди ҷонварон ҳодисаҳои аҷоибу шавқовар тасвир меёбад, ки қаҳрамонҳои онҳо асосан ҷонварон, ҳайвонот ва паррандаҳо мебошанд.

Мушоҳидаҳои методистон собит месозад, ки афсонаҳои саргузаштӣ-моҷароӣ ҳам ба синну сол ва рӯҳияти талабагони синфи 1 мувофиқ буда, ба гурӯҳи мазкур мо афсонаҳои «Чаро бинии нахӯд қаҷ аст», «Моҳича ва себак», «Пиёлаи гули нор»-и Азиз ва «Рафиқи бевафо»-и Кошифиро дохил кардем.

Дар афсонаи «Дилором ва Хиромон» бо дуо ва қуввати сеҳрангез хок ба зар ва баръакс зар ба хок табдил ёфтааст, ки ин афсонаро ба гурӯҳи афсонаҳои сеҳрангез даровардем.

Миқдори умумии афсонаҳо дар бораи ҷонварон дар синфи 2 якбора кам мешаванд ва ҳамагӣ 20,8 фоиз афсонаҳоро ташкил мекунад. Дар китоби «Забони модарӣ»-и синфи мазкур афсонаҳои саргузаштӣ моҷароӣ баръакс, миқдоран зиёд шуда, он 51,3 фоизи афсонаҳои китоби мазкурро ташкил менамоянд.

Ба афсонаҳои маишӣ афсонаи «Пешкаши афандӣ», «Косаи асал» ва ғайраро дохил кардем. Дар афсонаҳои мазкур қаҳрамонҳои онҳо дар вазъиятҳои гуногун ба воситаи хушёриву зиракӣ бо сарбаландӣ мебарояд.

Ба гурӯҳи афсонаҳои моҷароиву саргузаштӣ афсонаҳои «Пири доно», «Ҳоча Ҳофиз ва хиштрез», «Писарон» «Ихлосу халос», «Чор танбал» ва ғайраро дохил намудем.

Афсонаҳо дар бораи ҳайвонот дар китоби дарсии синфи сеюм нисбат ба синф дуюм зиёд шуда, 34,7 фоизи миқдори умумии афсонаҳоро ташкил мекунад. Дар синфи мазкур миқдори афсонаҳои сеҳрангез ниҳоят бисёр шуда, 47,9 фоизи афсонаҳоро дар бар мегирад. Мо ба ин гурӯҳи афсонаҳо афсонаҳои «Писари шиновар», «Ҳикояти марди парҳезгор ва дузд», «Рози пӯшида» ва ғайраро марбут донистем.

Мушоҳидаи китоби дарсии синфи 4 нишон медиҳад, ки дар синфи мазкур миқдори афсонаҳо дар бораи ҳайвонот нисбат ба синфҳои поёнӣ (синфҳои 2-3) зиёдтар шуда, шумораи онҳо 19-то мебошад. Ин миқдор 48,7% фоизи афсонаҳои китоби дарсии синфи мазкурро ташкил мекунад. Инчунин, нисбати афсонаҳои боқимонда

дар китоби синфи 4 чунин аст: афсонаҳои сеҳрангез 33,3 фоиз ва афсонаҳои маишӣ 10,4 фоиз.

Хулоса карда гуфтан мумкин аст, ки мавқеи афсонаҳо дар китобҳои дарсии «Забони модарӣ»-и синфҳои ибтидоӣ хеле назаррас мебошад. Ин боиси эътибори мактабиёни хурдсол аст. Барои он ки дар синну соли синфҳои ибтидоӣ ҳама кӯдакон ба шунидан ва нақл кардани афсонаҳо бисёр шавқдоранд.

Бояд таъкид дошт, ки дар афсонаҳо қувваи некӣ, яъне қаҳрамонҳои мусбат аз болои қувваҳои бадӣ, яне симоҳои манфӣ ғолиб меоянд. Ин ҷиҳати афсона дар мактабиёни хурдсол барои тарбия хислатҳои хуби инсонӣ мусоидат мекунад.

ФЕҲРАСТИ ОСОРИ ТАҲҚИҚӢ

1. Амонов Р., Улузғода К. “Афсонаҳои халқии тоҷик”. - Сталинобод:

1957. - 237с.

2. Асрорӣ В. “Адабиёт ва фолклор”. - Душанбе: Маориф, 1967. - 125с.

3. Асрорӣ В., Амонов Р. “Эҷодиёти даҳонакии халқи тоҷик”. - Душанбе: Маориф, 1980. - 287с.

5. Истифодаи ашъори ниёгон дар раванди таълим ва тарбияи хонандагон (дастури методӣ) - Хучанд: 2003. - 157с.

8. Масъумӣ Н. “Фолклори тоҷик”. - Сталинобод: 1952. - 135с.

9. Масъумӣ Н. “Усули таълими адабиёт дар синфҳои 4- 8.” - Сталинобод: 1960. - 98с.

11. Обидов Д. “Афсонаҳои ҳаҷвии маишии тоҷикӣ”. - Душанбе: 1978.- 234с.

12. Пиров М. “Методикаи таълими жанрҳои фолклорӣ дар синфҳои 4- 5”. Душанбе: Маориф, 1984.- 147с.